

ЎЗБЕКИСТОН НЕФТЬ ВА ГАЗ САНОАТИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ЙЎЛИ БИЛАН БОЗОР МУНОСАБАТЛАРИГА ЎТИШ

Қурбанбаев Р

Илмий раҳбар т.ф.н док.

магистр Қудайбергенова Шахноза

Қоракалпоқ давлат университети

shakhnozakupaybergenova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932470>

Аннотация: Маколада нефть ва газ саноатининг бозор қонуниятлари асосида ривожланиши рақобати учун шароит яратилиши, бу эса ишлаб чиқариш, ташиш, қайта ишлаш самарадорлигини ошириш, энг муҳими, истеъмолчиларни табиий газ билан узлуксиз таъминлаш имконини бертш хақида тулик келтирилган.

Калит сўзлар: ўзбекистонда табиий газ, энергетика, нефть ва газ саноати, иқтисодиётни ривожлантириш, экспорт ва импорт.

2030 йилга қадар Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми 66,1 миллиард куб метрни ташкил этиши режалаштирилган. Ўз навбатида истеъмол 56,5 миллиард куб метрга етади. Бу ички истеъмолчилар талабини қондириш ва табиий газни хом ашё сифатида чуқур қайта ишлаш устуворлигига ҳтишни англатади. Ушбу мақсадларга эришиш учун Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазирлиги томонидан табиий газни чуқур қайта ишлаш ҳамда унинг самарадорлигини ошириш ва бозор муносабатларига ўтказиш мақсадида тармоқни ислоҳ қилиш жараёнларини мувофиқлаштириш бўйича кенг кўламли лойиҳалар босқичма-босқич амалга оширилмоқда.

Нефть ва газ саноатини ислоҳ қилиш. Мамлакатнинг иш билан банд аҳолисининг 1 фоизига яқини фаолият юритадиган нефть ва газ саноати ялпи ички маҳсулот, бюджет даромадлари ва валюта тушумларининг асосий манбаларидан бири бўлиб, саноат ишлаб чиқариши ва инвестицияларни жалб қилиш таркибида муҳим рол ўйнайди. Айнан шу нарса иқтисодиётни ривожлантириш, одамларнинг фаровон яшаши, иқтисодиётнинг устувор тармоқларининг нормал фаолият юритиши учун шарт-шароит яратиш имконини беради. Бироқ, улкан нефть ва газ инфратузилмасини нормал иш ҳолатида сақлаш, табиий газ қазиб олиш ҳажмини янада ошириш, аҳоли ва мамлакат иқтисодиёти эҳтиёжларини қондириш бугунги кунда соҳани бозор иқтисодиётига ўтказмасдан туриб амалга ошириш мушкул.

Нефть ва газ саноатининг бозор қонуниятлари асосида ривожланиши рақобат учун шароит яратади, бу эса ишлаб чиқариш, ташиш, қайта ишлаш самарадорлигини ошириш, энг муҳими, истеъмолчиларни табиий газ билан узлуксиз таъминлаш имконини беради. Шунингдек, лойиҳаларни амалга оширишга нафақат маблағга, балки замонавий технологиялар ва тажрибага эга бўлган инвесторларни ҳам жалб этиш имконини беради.

Энергетика вазирлиги 2 йилдан ортиқ вақт олдин ташкил этилган. Кейин бу ҳақда матбуотда ҳам, турли йиғилишларда ҳам кўп гапирилди. Бу ҳақда ортиқча такрорламоқчи эмасмиз, лекин қисқача айтганда, трансформациянинг асосий сабаби аввалги тузилмаларнинг мослашувчанлиги ва самарасизлиги эди, деб айтишимиз мумкин. Улардан баъзилари ёқилғи-энергетика комплексини ривожлантиришга

мувофиқлаштирилган ёндашув каби замонавий вазифаларга мос келмади: инновацион бошқарув тамойилларини жорий этиш; мамлакатимизда соғлом рақобат муҳитини шакллантириш ва жозибador инвестиция муҳитини яратиш. Ҳозирда Энергетика вазирлиги Ўзбекистоннинг бутун ёқилғи-энергетика комплексини ривожлантиришни мувофиқлаштирамоқда. Энергетика вазирлиги ва унинг тузилмаси ва фаолиятини мувофиқлаштиришга кирувчи ташкилотлар нефть, газ ва уларни қайта ишлаш, маҳсулотларни қазиб олиш, қайта ишлаш, ташиш, тақсимлаш, реализация қилиш ва улардан фойдаланиш жараёнларини, шунингдек, электр ва иссиқлик энергияси, кўмирни қазиб чиқариш, узатиш, тарқатиш ва истеъмол қилиш жараёнларини давлат томонидан тартибга солишни амалга оширади. Ёқилғи-энергетика комплексидаги бу туб ўзгаришлар бутун асосий тузилмани тубдан ислоҳ қилишни талаб қилди. 2019 йилнинг ўрталарида нефть-газ саноатини ислоҳ қилиш жараёни бошланди, бунинг натижасида ҳозирги кунда уни ўзгартириш босқичи якунланди.

“Ўзбекнефтгаз” АЖнинг янги ташкилий тузилмаси шакллантирилди, компания бошқарув тизимидаги ортиқча оралиқ бўғинлар қисқартирилди. “Ўзтрансгаз АЖ газ ишлаб чиқарувчи ташкилотлардан табиий газни келгусида ташиш, шу жумладан экспорт ва импорт, шунингдек магистрал газ қувурларига уланган истеъмолчиларга сотиш учун ягона оператор сифатида белгиланган “Ўзбекнефтгаз” АЖ таркибидан чиқарилди.

“Ўзтрансгаз” АЖнинг ҳудудий газ таъминоти филиаллари негизида газ тақсимлаш тармоқларини эксплуатация қилиш, аҳоли ва ижтимоий соҳа объектларини табиий ва суюлтирилган газ билан таъминлаш мақсадида “Худудгазтаъминот” АЖ ташкил этилди. Ушбу қайта ташкил этишдан мақсад – табиий газни ишлаб чиқариш, ташиш, қайта ишлаш ва сотишни ташкил этишнинг замонавий усулларига ўтишдир. Энергетика вазирлиги ташкил этилганидан буён ўтган давр мобайнида бир қатор туб ўзгаришлар амалга оширилди. Хусусан, нефть-газ саноатининг самарали фаолият юритиши учун ҳуқуқий асос яратиш, бозор иштирокчилари ўртасидаги муносабатларнинг бозор механизмларини жорий этиш мақсадида халқаро маслаҳатчилар билан биргаликда “Газ таъминоти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш якунланмоқда. 2020 йилнинг июнь ойида Энергетика вазирлиги томонидан вазирлик ва идоралар, шунингдек, халқаро маслаҳатчилар билан биргаликда ишлаб чиқилган “2020-2030-йилларда Ўзбекистон Республикасини нефть ва газ маҳсулотлари билан таъминлаш концепцияси” тасдиқланди. 2021 йилнинг июнь ойида Энергетика вазирлиги томонидан қатор вазирлик ва идоралар, шунингдек, халқаро маслаҳатчилар билан биргаликда “Ўзтрансгаз” АЖ ва газ тармоғини ўзгартириш бўйича стратегияси”ни ишлаб чиқишни якунлади.

Бизнинг асосий вазифамиз – мамлакатни нефть ва газ маҳсулотлари билан таъминлаш, яъни аҳолини ҳам, умуман иқтисодиётни ҳам табиий газ ва нефть маҳсулотлари билан узлуксиз таъминлаб турадиган шарт-шароитларни яратишдан иборат. Бу ишлаб чиқаришни кўпайтириш, газ ташиш тизимини модернизация қилиш, истеъмол ҳисоби ва назоратини такомиллаштириш демакдир. Бу вазифалар қийин, аммо амалга оширилиши мумкин бўлган жараёнлар ҳисобланади

References:

1. С.Р.Қурбанкулов, О.З.Фахрутдинов.Ўзбекистон нефть ва газ саноати. 2016 йил.
2. Н.Н.Махмудов, Х.М.Мухаммедиев. Коннинг нефть заҳираларининг тугашини таҳлил қилиш.Ўзбек нефть газ журнали. Тошкент 2018 йил.